

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjских i klimatskih mesta srbije – medicinska sekcija

YU ISSN 0350/5952

Septembar 2023, Volumen 47, Broj 2

NOVE PERSPEKTIVE U RAZVOJU FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

POČASNI ODBOR

Prof. dr Danica Grujičić, Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. Dr Slavica Djukić Dejanović, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Dr Mirsad Đerlek, Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. Dr Radoje Čolović, Predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Milisav Čutović

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Prof. Dr Mirjana Kocić, Srbija
Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović, Srbija
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, Srbija
Prof. dr Aleksandra Vidaković, Srbija
Dr Klemen Grabljevec, President of the ESPRM, Slovenia
Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, Portugal
Prof. dr Gülseren Akyüz, Marmara University School of Medicine, Turkey
Prof. dr Nicolas Christodoulou, Past President of the ESPRM, Cyprus
Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BiH
Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, Italy
Prof. dr Dragana Čirović, Srbija
Prof. dr Aleksandra Vukomanović, Srbija
Prof. dr Mirsad Muftić, Sarajevo, BiH
Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, Srbija
Prof. dr Ksenija Bošković, Srbija
Prof. dr Vesna Bokan, Montenegro
Prof. dr Valentina Koevska, Skoplje, SRM

„NOVE PERSPEKTIVE U RAZVOJU FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE“
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Prof. dr Milica Lazović

Izdavač: Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije
Pasterova 2, Beograd, Srbija
Vizuelni identitet: „Pluridika“, Beograd
Prevodilac: „Pluridika“, Beograd
Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING CENTAR“, Beograd

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija

Septembar 2023, volumen 47, broj 2

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr. Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr. Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

Glavni i odgovorni urednik ovog broja Časopisa
Prof. dr Milica Lazović

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Priprema i štampa: „JOVŠIĆ
PRINTING CENTAR“, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof.dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof.dr Ivana Petronić-Marković
Prof.dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S.dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat
Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 2660 266

Pretplata
Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

Zaključak: Ispitanici koji su imali srednje teško do teško oštećenje ruke sa subkortikalnim tipom ishemijskog MU, tretirani konvencionalnom rehabilitacijom uz terapiju robotskim uređajem, imali su manji stepen funkcionalnog oporavka GE. U drugim regresionim modelima, nijedan prediktor nije pokazao statističku značajnost.

Ključne reči: neurorehabilitacija, oštećenje gornjeg ekstremiteta, prediktori ishoda rehabilitacije

KOMORBIDITETI I STEPEN AKTIVNOSTI BOLESTI KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA– POSTOJI LI POVEZANOST?

J. Obradović¹, J. Zvekić Svorčan^{1,2}, T. Nikolov², T. Nikolić², Savić A.^{1,2}, K. Bošković^{1,2}

¹Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, ²Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad

Uvod: Reumatoidni artritis (RA) predstavlja hroničnu sistemsku inflamatornu bolest sa sinovitisom kao karakterističnim obeležjem. Komorbiditeti kod obolelih mogu biti posledica samog oboljenja ili nezavisan entitet.

Cilj rada: Ispitivanje povezanosti komorbiditeta i stepena aktivnosti bolesti kod bolesnika sa reumatoidnim artritismom.

Metode rada: Prospektivnom studijom preseka je obuhvaćeno 56 bolesnika sa reumatoidnim artritismom koji su lečeni biološkim lekom koji modifikuje tok bolesti (bDMARD). Svi pacijenti su prethodno potpisali informisani pristanak i saglasnost za uključ enje u ispitivanje. Analizirani su demografski podaci, karakteristike osnovne bolesti i komorbiditeti. Za procenu aktivnosti bolesti korišćeni su sledeći indeksi: Disease Activity Score 28 joints (DAS28), Simple Disease Activity Index (SDAI), Clinical Disease Activity Index (CDAI) i Health Assessment Questionnaire (HAQ). Statistička obrada i analiza sprovedena je u statističkom paketu SPSS verzija 24.

Rezultati: Većinu ispitanika su činile žene 41 (73,2%). Do 5 godina od postavljanja dijagnoze RA prošlo je kod 4 ispitanika (7,1%), RA u trajanju od 6 do 10 godina prisutan je kod 26 bolesnika (46,4%), dok preko 10 godina od RA boluje 26 pacijenata (46,4%). 35,7% ispitanika prima bDMARD u trajanju manjem od godinu dana, 23,2% od 1 do 3 godine, 7,1% 3-5 godina, a 33,9% se leči preko 5 godina inovativnom terapijom. Komorbiditet sa najvećom prevalencijom bila je hipertenzija (35,7%), praćena osteoporozom (23,2%),

potom bolest štitne žlezde (12,5%) i srčano oboljenje (8,9%). Diabetes mellitus kao pridruženu bolest ima 8,9% ispitanika, 7,1% gastrointestinalnu bolest, a 1,8% boluje od hronične opstruktivne bolesti pluća. Testiranjem povezanosti pojedinih komorbiditeta nije dobijena statistički značajna povezanost sa HAQ, DAS28, SDAI, CDAI indeksima. Statistička značajnost H_i kvadrat testa iznad je granične vrednosti od 0,05 ($p > 0,05$).

Zaključak: Kardiovaskularne bolesti i osteoporoza predstavljaju najučestalije komorbiditete kod bolesnika sa RA. Iako ovim istraživanjem nije potvrđena korelacija komorbiditeta i stepena aktivnosti bolesti, lečenje bi trebalo da bude holističko, usmereno na adekvatnu kontrolu bolesti i pridruženih oboljenja.

Cljučne reči: reumatoidni artritis; aktivnost bolesti; komorbiditeti.

EFEKAT KINEZITERAPIJSKOG TRETMANA NA STRAH OD PADA KOD INSTITUCIONALIZOVANIH STARIH OSOBA

Stojanović Z¹, Kocić M², Milenković M¹, Stojanović S³

Akademija vaspitačko - medicinskih strukovnih studija Kruševac, odsek Čuprija¹,
Medicinski fakultet Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, UKC Niš²,
Visoka medicinska škola strukovnih studija "Milutin Milanković" Beograd³

Kratak sadržaj:

Uvod: Strah od pada kao psihološki problem je čest kod starih osoba, naročito kod institucionalizovanih starih osoba. Predstavlja jedan od unutrašnjih, potencijalno modifikujućih faktora rizika za pad.

Cilj rada: Ispitati efekat kineziterapijskog tretmana po programu "Otago exercise programme" na strah od pada kao faktor rizika za pad, kod institucionalizovanih starih osoba.

Materijal i metode: Randomizovana kontrolisana klinička studija obuhvatila je 77 osoba starih 65 i više godina, smeštenih u Gerontološkom centru Niš. Ispitanici eksperimentalne grupe (n=38) su imali kineziterapijski tretman, a ispitanici kontrolne grupe (n=39) uobičajenu negu. Svim ispitanicima je urađena Falls Efficacy Scale (FES). Procena straha od pada je vršena u tri vremenska termina - na početku istraživanja, nakon tri i šest meseci vežbanja.

Rezultati: Nađeno je statistički značajno smanjenje FES ($p < 0,001$) uz dokazani veliki efekat terapije ($\eta^2 = 0,5563$) tokom ispitivanog perioda u EG, što u KG nije bio slučaj. U ispitivanim grupama promene vrednosti FES tokom perioda istraživanja dešavale su se na statistički značajno različit način ($p < 0,001$) uz dokazan veliki efekat sprovedene kineziterapije ($\eta^2 = 0,3784$).

Zaključak: Istraživanje je pokazalo da je primena Otago programa vežbi kod starih institucionalizovanih osoba dovela do statistički značajnog smanjenja straha od pada i pokazan je veliki efekat primenjene kineziterapije.

Cljučne reči: institucionalizovani stari ljudi, strah od pada, kineziterapijski tretman